

José Francisco PAPI FERRANDO

*Secretario General
de la Federación Europea
de Carreteras*

La Red Transeuropea de Transporte. Necesidad de una reforma urgente y profunda

MARCO REGULATORIO DE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE

Desde la Federación Europea de Carreteras ("European Union Road Federation, ERF") hemos venido trabajando decididamente para conseguir que la denominada Red Transeuropea de Transporte ("Trans-European Transport Network, TEN-T") cumpla el papel que le corresponde: una red económicamente viable al servicio de la sociedad y la economía europeas.

Las denominadas "Redes Transeuropeas", tal y como recoge el Título XV del Tratado de Roma (artículos 154 a 156), fueron creadas en 1992 tras la firma del Tratado de Maastricht con el objeto de reforzar la cohesión económica y social de la Unión. Así, han encontrado su desarrollo legal en unas "Orientaciones" ("TEN-Guidelines") y en un Reglamento Financiero ("TEN Financial Regulation"), documentos actualmente objeto de discusión en las instituciones europeas de cara a su reforma.

Unas cuantas cifras nos ayudarán a comprender mejor la dimensión del concepto "TEN". La TEN incluye 75.185 Km de carreteras, 79.440 Km de línea ferroviaria, 381 aeropuertos, 273 puertos de mar y 210 puertos de navegación interior; así como una serie de sistemas de gestión de tráfico relacionados. En cuanto a sus principales fuentes de financiación, por parte de la Unión Europea cabe destacar los Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y Fondo de Cohesión), la línea presupuestaria TEN y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

La ERF considera que las actuales "Orientaciones" no persiguen correctamente los objetivos que el Tratado de Roma marcó para una Red Transeuropea de Transporte. En nuestra opinión, las Orientaciones TEN han desviado a la Red Transeuropea de Transporte de su propósito original de constituirse en la piedra angular de las infraestructuras europeas. Hoy en día, la denominada Red Transeuropea de Transporte ("TEN-T") no es más que un gran mosaico de redes nacionales de calidad diversa. En nuestra opinión, una revisión

adecuada de las Orientaciones TEN debería contemplar los siguientes elementos:

- Un firme compromiso por parte de la Unión Europea a favor del establecimiento de unos mínimos niveles de servicio como derechos de los usuarios europeos (en términos de seguridad, accesibilidad y calidad de la red), Carta de Derechos que conllevaría necesariamente un alto grado de estandarización técnica de la infraestructura incluida en la Red Transeuropea de Transporte (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Título XV, Artículo 155: "...la Comunidad realizará las acciones que puedan resultar necesarias para garantizar la interoperabilidad de las redes, especialmente en el ámbito de la armonización de las normas técnicas").
- La introducción de "auditorías de seguridad vial" obligatorias en todo proyecto de infraestructura de carreteras que reciba financiación comunitaria (en un ejercicio similar al exigido por el artículo 8 de las Orientaciones TEN con relación a los estudios de impacto medioambiental).
- Un mayor apoyo legislativo y financiero a las redes regionales y locales que sirven a las grandes infraestructuras de transporte, facilitando su inclusión conceptual dentro del concepto de una Red Transeuropea de Transporte. Su adecuado desarrollo y mantenimiento es fundamental en la consecución de uno de los objetivos programáticos de la Unión, la cohesión económica y social entre todas las regiones europeas. En este sentido, se conseguiría que las redes secundarias que dan acceso a la Red Transeuropea tuvieran un acceso privilegiado a otras fuentes de financiación comunitarias distintas de los Fondos Estructurales (por ejemplo, la línea presupuestaria TEN o la "ventanilla TEN" de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones).

NECESIDAD URGENTE DE UNA REFORMA EN PROFUNDIDAD

Es de una importancia fundamental que la Unión Europea asegure el libre movimiento de personas y mercancías dentro de su territorio y que, en consecuencia, preste su apoyo a aquellos proyectos que presenten un mayor valor añadido. Por el contrario, la Comisión Europea no reconoce que los denominados "proyectos prioritarios" que propuso a los Estados Miembros (y éstos aceptaron) en 1996, no han sido completados precisamente por su falta de viabilidad económica.

Y es que no es casualidad que un 75% de la Red Transeuropea de Carreteras definida en 1996 ya haya sido construida, mientras que sólo se ha finalizado un 20% de la denominada Red Transeuropea Ferroviaria de Alta Velocidad. Tampoco es casualidad que la línea presupuestaria TEN no haya sido especialmente útil para el transporte europeo, y que las regiones europeas (cuando son invitadas a opinar: Fondos Estructurales, préstamos del Banco Europeo de Inversiones) se inclinen por la carretera en un 70-80% de sus peticiones de financiación destinadas al transporte.

¿UN NUEVO PROYECTO PRIORITARIO PARA NUESTRO PAÍS?

En nuestro país, la Comisión Europea propone introducir un nuevo proyecto prioritario (Nº 16) a la Red Transeuropea: la línea ferroviaria de alta capacidad a través de los Pirineos. Esta línea se añadiría a las conexiones ya incluidas en el mapa de Redes Transeuropeas:

- Multimodales (carretera + tren):
 - Irún,
 - La Junquera.
- Carreteras (todavía por completar):
 - Zaragoza – Huesca – Somport – Pau,
 - Barcelona – Túnel del Cadí – Puigcerdá – Toulouse.

Bajo nuestra perspectiva, se debería reclamar la ampliación del proyecto ferroviario sugerido a un corredor multimodal que incluyera todas las opciones de permeabilidad de los Pirineos, maximizando así las oportunidades de comunicación de la Península Ibérica, y evitando la promoción de un proyecto específico sin una viabilidad clara y con un horizonte temporal excesivamente lejano (2020). Esta opción permitiría añadir tres nuevas opciones alternativas a los cuatro pasos existentes, asegurando un total de siete pasos con una permeabilidad de un paso cada 100 Km:

- Carretera Zaragoza – Canfranc – Pau (ligada al proyecto ferroviario propuesto),
- Carretera Pamplona – Roncesvalles,
- Carretera Lleida – Vielha.

CONCLUSIÓN

La reforma transitoria que acaba de proponer la Comisión Europea a los Estados miembros y al Parlamento Europeo sencillamente "maquilla" el obvio fracaso político que supone el concepto "TEN" hasta el momento presente. Los mercados del transporte llevan caminando en dirección contraria a la señalada por la Comisión Europea desde hace unos cuantos años y, desafortunadamente, la nueva propuesta parece una nueva oportunidad perdida para maximizar el dinero de los contribuyentes y satisfacer las necesidades de los usuarios del transporte: más movilidad y más seguridad, junto a niveles más bajos de contaminación y congestión.

Promover unos pocos proyectos "estrella" de corte interurbano y desviar las inversiones requeridas en mantenimiento de la red viaria y la integración de las redes secundarias europeas (para la satisfacción de sectores ineficientes) es una opción política como otra cualquiera. Ahora bien, no parece honesto manifestar que se trata de una decisión política motivada por la preocupación medioambiental (cuando la mayor parte de las emisiones nocivas tienen lugar en las ciudades).

El gran problema político de fondo parece residir en la necesidad de asegurar la sostenibilidad futura del sistema ferroviario. En términos de demanda de transporte, el transporte ferroviario representa menos del 1% de la distancia viajada en nuestras carreteras (14.000 millones frente a 3 billones de Km). Ni siquiera la continua referencia a estadísticas del transporte

en términos de toneladas/kilómetro permite justificar actuaciones que la realidad desmiente año tras año a través de continuas tasas de crecimiento del tráfico rodado. En palabras del Presidente de la ERF, Aniceto Zaragoza, "sólo la eliminación del monopolio, la privatización de las empresas públicas del sector y la creación de una vocación dirigida al mercado podrán revitalizar este modo. Es seguro que para el transporte ferroviario puede haber futuro. Si ese futuro se busca en el monopolio, en el confort de la salvaguarda funcional, la prolongación de la ineficiencia, ya sabemos lo que se puede esperar: la desaparición del mundo ferroviario. Privatizar, apertura de mercados y eliminación de las situaciones de juez y parte, son componente imprescindible de una receta posiblemente exitosa. Esta transformación justificaría la aportación de ayudas, compensaciones de transición a la competencia, vinculadas íntimamente al proceso anterior y con plazo y cuantía determinados. Esto constituye la raíz de una solución definitiva al problema ferroviario".

Y el comienzo de un debate público más sensato y racional a escala europea, un debate sin dogmatismos sobre nuestro sistema de transporte que contribuya a la competitividad del Viejo Continente. Un debate que, y repito, satisfaga las demandas de los usuarios europeos: más movilidad y más seguridad, junto a niveles más bajos de contaminación y congestión. Un debate que no convierta a la carretera en culpable de todos los males, sino que reconozca su indudable éxito y su contribución a que hoy Europa sea una de las áreas más prósperas del mundo. ■

